

- церкви на Україні. Релігійознавчий довідковий нарис. — К., 1992. — С. 17; Лисенко О.Є. Релігійне питання у теорії і практиці українського націоналізму в першій половині ХХ століття // УІЖ. — 2000. — № 6. — С. 29-50; Надтока Г.М. Православна церква в Україні 1900-1917 роки. Соціально-економічний аспект: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 // Київ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 220 с.; Полонська А. Православна церква в історії Росції // ПИШ. — 1996. — № 1. — С. 21-22.; Денисенко В. Літопис українського духовенства // історичний календар: Наук. популярний альманах. — К.: 2001. — Вип. 7. — С. 173-177; Іваншан В. Українська церква і процес національного відродження // Українське відродження і національна церква. — К., 1990. — С.23-63; Історія релігії в Україні. Навч. посіб. / За ред. проф. А.М. Колодного і П.А.Яроцької. — К., 1999. — С. 287-301; Верига В. Церковно-релігійне життя в Україні // Верига В. Нариси з історії України (кін. ХУІІІ — поч. ХХ ст.). — 1996. — Львів. — С. 105.
7. Шит Н.А. Церковно-православний рух в Україні на початку ХХ століття. — К., Ін-т історії України, 1995. — 65 с.
 8. Колодний А.М., Яроцькаї П.А. Історія релігії в Україні. — К.: Знання, 1999. — С. 590.
 9. Звярнов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX — нач. XX века. — М., 1999, — С. 230-232.
 10. Красиков Н.П. Социально-политическая позиция православной церкви в 1905-1916 гг. // Вопросы истории. — 1982. — № 9. — С. 33.
 11. Гамрецький Ю.М. Православна церква на зламі епох // УІЖ, 1989. - № 11. — С. 49; Всеросійській церковній общественный вестник. — 1917. — 25 апреля.
 12. Церковные ведомости, 1906. — № 1; Прибавления к Церковным ведомостям, 1907. — № 7. — С. 9.
 13. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ століття // Програмні документи перших українських політичних партій. — К., 1992. — С. 70.
 14. ЦДАК — Ф. 304. — Оп. 1. — Арх. 58 а; там само. — Ф. 274. — Оп. 1. — Стр. 2568. — Арх. 58-65; там само. — Ф. 1335. — Оп. 1. — Стр. 1259. — Арх. 22 та ін.; ЦДАК — Ф. 1335. — Оп. 1. — Стр. 1259. — Арх. 22; там само. — Ф. 275. — Оп. 1. — Стр. 678. — Арх. 46-48.

О.В.Ткачук (Київ)

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АВТОКЕФАЛЬНИХ ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЙ У М. КИЄВІ В 1919 Р.

Український церковно-православний рух, який розгорнувся після Лютневої революції 1917 р., мав непересічне значення в історії православної церкви в Україні. Деякі науковці кваліфікують його як складову частину українського національного руху [8, 166]. Своїми головними завданнями даний рух ставив здобуття автокефалії, встановлення соборнопробності та українізації.

Даючи оцінку перебігу церковного руху, історик І. Власовський зазначав, що “справа українізації ... найслабше стояла в цих 1917-1918 рр. в житті Церкви, в богослужбовому культі, в проповідництві, в духовному шкільництві” [1, 57]. Основною причиною такого стану, на думку учасників цього руху, була відсутність української церковної ієрархії. Однак, не менш важливим і вірогідним було те, що, починаючи відродження Української Церкви з усіма її звичаями й традиціями, самі учасники цього відродження не мали чіткого уявлення, як саме і з чого саме слід починати цю справу. Розпочавши відродження “зверху”, тобто шляхом скликання соборів, певного тиску державних органів, діячі церковного руху не змогли досягнути поставленої цілі, оскільки, як підкреслював В. Липківський, “без певної підготовки знизу випадкова і малосвідома людність, хоч і занадто палка, не є певною підставою для церковного будівництва” [5, 22].

За таких обставин розпочинається створення українських парафій, які повинні були стати своєрідним фундаментом для відродження національної церкви.

Згідно декрету радянської влади “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, який був розповсюджений в Україні в лютому 1919 р., релігійні організації були позбавлені права володіти власністю і користуватися правами юридичної особи. Однак, релігійні об'єднання могли отримати в безшоковому користування храм, маючи відповідну ухвалу від місцевої чи центральної державної

влади [2, 42].

На підставі даного декрету навесні 1919 р. була створена перша українська православна парафія. Вона знаходилася на Печерську у Військово-Миколаївському соборі, що був збудований у кінці XVII ст. Іваном Мазепою. На свято св. Миколая 22 травня 1919 р. у храмі відбулася перша служба, під час якої Апостол, Євангеліє, псалми були прочитані українською мовою. Про цю службу заздалегідь було зроблено оголошення по всьому Києву. Співи для богослужіння були написані видатним українським композитором М. Леонтовичем, він же й керував церковним хором. Пишучи про історичне значення цієї події, митрополит Василь Липківський наголошував: "... собор св. Миколая в м. Києві, є дійсно вертеп народження нашої Церкви, і цей історичний храм, стає великою святинєю нашої Української Церкви" [3, 1-1 зв.].

Незабаром була заснована ще одна українська парафія. Їй було надано радянською владою в користування Андріївський собор. До складу громади ввійшли мешканці старої частини Києва. На неділю Всіх Святих у храмі відбулась служба. Третя українська парафія була створена у червні 1919 р. До її складу одним із перших записався славетний український графік Георгій Нарбут. Цій громаді влада передала у користування Софійський собор. До складу Ради Старокиївської української православної парафії при соборі св. Софії входили М. Мороз (голова), І. Приймак (товариш голови), П. Фесенко (скарбник), П. Ємець, Г. Суховій, Т. Чеховський. [10, 18] Об'єднувала українські православні громади й координувала їхньою діяльністю новоутворена Спілка українських православних парафій, була зареєстрована державними органами УСРР [11, 6].

Турбуючись про заснування українських парафій, прихильники церковно-православного руху створили спеціальний документ "Поради в справі заснування українських православних парафій" [12, 1], який детально роз'яснював, що таке українська парафія, як і для чого її потрібно створювати, як реєструвати статут тощо. Перш за все, в документі зазначається, що між церковними приходами та українськими парафіями існує суттєва різниця. В містах і селах православна людність, яка гуртується навколо певного храму, складає з себе так званий "приход". Керівництво в приході відбувається на основі "приходського уставу", тобто статуту, який був прийнятий на Всеросійському Церковному Соборі. Цей статут цілком віддавав порядкування церковними справами духовенству. Весь причет храму без обрання входить до складу "приходського совету", а настоятель храму, не будучи обраним, вважався головою цієї ради. Члени причету також не обиралися, а призначалися архієреями [12, 1-1 зв.].

Українська парафія, у свою чергу, об'єднує людей, які визнають автокефалію української церкви, соборноправність, відокремлення церкви від держави і вживання в храмах при відправах Божих служб живої української мови, українського церковного співу, звичаїв і обрядів. Керівництво церковними справами здійснюється на основі народовладного статуту, який виробила Всеукраїнська Православна Церковна Рада на зразок статутів старовинних українських церковних братств. За цим статутом вище церковне керівництво не могло призначати духовних пастирів у громаду, а самі парафіяни обирали собі священика, який одержує від єпископа посвяту на сан або благословення на працю [12, 1]. Така система виборності духовенства відповідала соборноправному устрою церкви, що був характерний для православної церкви в Україні.

Так, до 1765 р. парафіяни обирали собі священика й укладали з ним своєрідну угоду, в якій були регламентовані ціни за церковні треби. Священик, у свою чергу, залишав розписку про те, що буде дотримуватися визначених умов договору [7, 13]. Офіційне скасування у 1765 р. цього правила викликало невдоволення серед віруючих. Відхід від виборності духовенства, а також те, що основним джерелом утримання сільських священиків став обробіток на їх користь парафіянами 33 десятин землі, або грошова компенсація за середній урожай з такої кількості землі, віддаляло священиків від населення.

Церковними справами та майном в українській парафії, згідно статуту, зареєстрованого радянськими органами влади, керували загальні збори членів громади

та парафіяльна рада, яка обиралася на парафіяльних зборах [4, 10]. Кошти парафії склалися з добровільних членських внесків, пожертв на різні церковні потреби, а також інших прибутків.

Таким чином, різниця між церковним приходом та українською парафією полягала у системі керівництва церковними справами в середині громади, обранні священнослужителя та мові богослужінь.

Отримавши в користування храм, члени громади повинні були скласти угоду. В ній члени парафії зобов'язувалися берегти надане їм у користування майно і використовувати його, виключно, за призначенням. Брالی на себе повну відповідальність за збереження та цілісність майна.

Отже, навесні 1919 р. в Києві були створені три українські парафії. Їм були надані в користування Миколаївський, Андріївський та Софійський собори. Члени новостворених парафій були прихильниками соборноправного церковного устрою, автокефалії, вживання української мови при богослужбових відправах, повернення стародавніх українських церковних звичаїв. Важливим для подальшого розвитку українського церковно-православного руху було те, що його активні учасники, створивши декілька парафій в м. Києві, не обмежилися цим, а об'єдналися у Другу Всеукраїнську Православну Церковну Раду, яка стала організаційним осередком для заснування нових парафій та поширення ідей українського церковного руху.

1. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. — Нью Йорк-К., — С.Бавнд Брук, 1990. — Т. IV. — Ч. 1.
2. Голодний М. Радянське законодавство про релігійні культури. — К., 1974.
3. Державний архів м. Києва (далі-ДАК). — Ф. 6. — Оп. 2. — Спр. 96.
4. ДАК. — Ф. 6. — Оп. 1. — Спр. 49.
5. Литківський В. Відродження церкви в Україні 1917-1930. — Торонто, 1959.
6. Мартирологія українських церков. — Торонто; Балтимор, 1987. — Т.1.
7. Мордвінцев В.М. Російське самодержавство і Українська православна церква в кінці XVII — XVIII ст.: Навч. посібник. — К., 1997.
8. Турченко Ф., Ігнатюха О. Українська автокефальна // Вітчизна. — 1989. — № 12. — С. 166-175.
9. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. — К., 1997.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ України). — Ф. 3984. — Оп.1. — Спр. 12.
11. ЦДАВОВУ України. — Ф. 3984. — Оп.1. — Спр. 1.
12. ЦДАВОВУ України. — Ф. 3984. — Оп.1 — Спр. 20.
13. Хомчук О. Церква поза церковною огорожею. Розколи і руйнації Української Православної Церкви в пошуках "константинопольського визнання". — Чикаго, 2002.

А.М.Киридон (Київ)

АНТИРЕЛІГІЙНА КОМІСІЯ 1920-х рр. В УКРАЇНІ

Одним із головних завдань партійно-державного керівництва 1920-х рр. було налагодження агітаційно-пропагандистської та культурно-просвітницької роботи в республіці з метою боротьби проти релігії та церкви. За рішенням Політбюро ЦК КП(б)У 31 жовтня 1920 р. було створено Агітпроп ЦК КП(б)У [1, 97], а 13 грудня 1920 року було схвалено його структуру. Головою Агітпропу було призначено Н.Попова [1, 118]. Відповідні органи були створені на місцях згідно обіжника Агітпропу ЦК КП(б)У від 10 січня 1921 року. [2, 1] Після X з'їзду РКП(б) (березень, 1921 р.) структура апарату губкомів КП(б)У, в тому числі й Агітпропи, були реорганізовані: в губкомах створювалися політвідділи усної агітації і пропаганди, партійної освіти, друкованої агітації та пропаганди. Агітпропи губкомів КП(б)У здійснювали керівництво районних і повітових агітпропів та губполітосвітою [3, 103]. Обіжник ЦК та агітпропу ЦК КП(б)У від 10 липня 1921 р. визнав антирелігійну пропаганду одним із пріоритетних напрямків [2, 58] і поклав її проведення на підвідділі політосвіти: політагітації

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

